

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS ON THE RESULT OF OVERCOMING BY HIGHLY QUALIFIED ATHLETES THE DISTANCE OF 100 METERS BY DIFFERENT STYLES

Pylypko O.,

*candidate of Pedagogical sciences, associate professor,
head of the department of water kinds of sports,
Kharkiv State Academy of Physical Culture
Kharkiv, Ukraine*

Pylypko A.,

*teacher of the department of athletics and strength kinds of sports,
Kharkiv State Academy of Physical Culture
Kharkiv, Ukraine*

Radutnyi B.

*student of magistracy
Kharkiv State Academy of Physical Culture
Kharkiv, Ukraine*

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТУПЕНЮ ВПЛИВУ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РЕЗУЛЬТАТ ПРОПЛИВАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИМИ СПОРТСМЕНАМИ ДИСТАНЦІЇ 100 МЕТРІВ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ

Пилипко О.О.,

*кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри водних видів спорту,
Харківська державна академія фізичної культури,
м. Харків, Україна*

Пилипко А.В.,

*викладач кафедри атлетизму та силових видів спорту,
Харківська державна академія фізичної культури,
м. Харків, Україна*

Радутний Б.І.

*студент магістратури,
Харківська державна академія фізичної культури,
м. Харків, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437349>

Abstract

In the article the features of the anthropometric profile of highly qualified athletes who specialize in different styles of swimming at the distance of 100 meters described, the results of a study of the influence of anthropometric parameters on the result of overcoming by high-class swimmers the distance of a certain length by freestyle and backstroke, breaststroke and butterfly presented, and their comparative analysis carried out.

Анотація

У статті охарактеризовані особливості антропометричного профілю висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в різних способах плавання на дистанції 100 метрів, наведені результати дослідження впливу антропометричних параметрів на результат подолання плавцями високого класу дистанції означеної довжини способами кроль на грудях і на спині, брас та батерфляй, здійснений їхній порівняльний аналіз.

Keywords: athletes, styles of swimming, 100 meters, anthropometric indicators, result, influence, comparison.

Ключові слова: спортсмени, способи плавання, 100 метрів, антропометричні показники, результат, вплив, порівняння.

Вступ. Спорт вищих досягнень на сучасному етапі свого розвитку вимагає постійного пошуку шляхів вдосконалення системи підготовки спортсменів [4].

Одне з найважливіших місць в цій системі займає процес відбору і орієнтації на різних етапах багаторічного вдосконалення [1; 5; 7]. Відповідність

системи відбору і орієнтації основним компонентам структури спеціальної підготовленості та змагальної діяльності дозволяє здійснювати ефективний пошук обдарованих спортсменів, здатних досягати найвищих результатів [3].

Серед параметрів, які визначають рівень дося-

гнень у спортивному плаванні, провідна роль відводиться показникам фізичного розвитку [1; 2; 4]. Відповідність плавців за своїми генетично детермінованими морфо-функціональними параметрами певній дистанційній спеціалізації надає можливість найбільш повно розкрити їх існуючий потенціал, підвищити ефективність тренувального процесу і, як наслідок, покращити спортивний результат [6].

На даний час система відбору та спортивної орієнтації у спортивному плаванні потребує проведення нових досліджень, які доповнять наявні знання у відповідності до сучасних тенденцій розвитку даного виду спорту. Так не втрачає своєї актуальності визначення ступеню взаємозв'язку між параметрами фізичного розвитку і спортивним результатом у висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні різними способами на дистанціях різної довжини.

Детальне вивчення даного напрямку дозволить оптимізувати вибір дистанційної спеціалізації спортсменів, вдосконалити їхній тренувальний процес та досягти більш високого рівня спортивних результатів.

Мета роботи – здійснити порівняльний аналіз ступеню впливу антропометричних параметрів на результат подолання висококваліфікованими спортсменами дистанції 100 метрів в різних способах плавання.

Матеріал та методи. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані: аналіз і узагальнення літературних джерел, хронометрування, антропометричні вимірювання, методи математичної статистики.

Досліджувана група складалась із спортсменів, які спеціалізувались у різних способах плавання на дистанції 100 метрів. Всі вони мали рівень спортивної кваліфікації, що відповідав званню «Майстер спорту України».

Результати та обговорення. Для визначення особливостей фізичного розвитку спортсменів, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 100 метрів різними способами, нами був розглянутий 21 показник, що надало можливість комплексно відобразити їхній антропометричний профіль і виділити параметри, які достовірно впливають на результат подолання обраних змагальних дистанцій.

Отримані дані дозволяють стверджувати, що спеціалізація плавців накладає відбиток на величини абсолютних значень показників фізичного розвитку.

Так представників способу плавання кроль на грудях відрізняють найбільші значення довжини та ваги тіла. Вони займають лідируючу позицію за такими параметрами, як довжина кисті та стопи, обхват передпліччя, сідниць, гомілки і грудної клітини на вдиху.

Спиністи помітно випереджають кролістів, дельфіністів та брасистів за показниками довжини тулуба, плеча, стегна і гомілки. Вони мають найбільші значення обхвату грудної клітини в спокої та на видиху, ширини кисті і стопи.

Спортсмени, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 100 метрів, мають найбільший обхват плеча та довжину передпліччя, найширші плечі і таз.

Брасистам порівняно з представниками інших способів плавання притаманні невеликі значення антропометричних параметрів.

Дослідивши ступінь кореляційного взаємозв'язку між показниками фізичного розвитку висококваліфікованих спортсменів та результатом пропливання ними дистанції 100 метрів різними способами, було визначено, що для плавців, котрі долають дистанцію кролем на грудях, найбільш значущими є параметри довжини тіла та ширини стопи ($R = -0,75$ і $0,70$ відповідно) (рис. 1).

Рис. 1. Ступінь впливу антропометричних показників спортсменів високої кваліфікації на результат подолання дистанції 100 метрів способом плавання кроль на грудях

Середня ступінь впливу на результат в даному способі плавання наявна у таких показників, як: довжина гомілки, плеча і передпліччя, ширина плечей, обхват гомілки та плеча ($R = -0,69$, $-0,65$, $-0,52$,

$-0,66$, $-0,64$, $0,57$ відповідно).

Тісний кореляційний зв'язок з результатом подолання дистанції 100 метрів на спині демонструє показник довжини тулуба ($R = -0,72$) (рис. 2).

Рис. 2. Ступінь впливу антропометричних показників спортсменів високої кваліфікації на результат подолання дистанції 100 метрів способом плавання кроль на спині

Середня ступінь впливу має місце у такого антропометричного параметра, як довжина стопи ($R = -0,59$).

Успішне пропливання дистанції 100 метрів

способом батерфляй залежить від обхватних розмірів сідниць і гомілки. Ступінь кореляційного взаємозв'язку цих параметрів з кінцевим результатом достатньо тісна (R дорівнює $-0,80$ та $-0,77$ відповідно) (рис.3).

Рис. 3. Ступінь впливу антропометричних показників спортсменів високої кваліфікації на результат подолання дистанції 100 метрів способом плавання батерфляй

Також значимими є такі показники, як обхват передпліччя ($R = -0,65$) довжина стегна ($R = -0,64$) та вага тіла ($R = -0,64$). Коефіцієнт кореляції між обхватом плеча і результатом подолання означеної дистанції знаходиться на рівні $-0,48$.

Серед параметрів, що тісно пов'язані з результатом проходження дистанції 100 метрів способом брас, можна виділити ширину кисті і довжину гомілки ($R = 0,83$ та $0,64$ відповідно) (рис.4).

Рис. 4. Ступінь впливу антропометричних показників спортсменів високої кваліфікації на результат подолання дистанції 100 метрів способом плавання брас

Середня ступінь впливу відзначається у таких показників, як ширина стопи ($R = 0,52$) і обхват гомілки ($R = 0,48$).

Здійснивши порівняльний аналіз ступеню кореляційного взаємозв'язку між антропометричними показниками спортсменів високого класу, що спеціалізуються в різних способах плавання та результатом подолання дистанції 100 метрів, ми отримали можливість розподілити досліджувані параметри за трьома групами:

- 1) показники, що є важливими практично у всіх способах плавання;
- 2) параметри, які характеризуються тісним

ступенем кореляційного взаємозв'язку з результатом подолання дистанції 100 метрів у двох способах;

- 3) показники, які є значимими лише в одному способі плавання.

Нами було визначено, що такий параметр, як обхват гомілки демонструє високі значення коефіцієнту кореляції у всіх способах плавання, окрім кролю на спині (табл.1).

Найбільший вплив на результат цей показник чинить в способі плавання батерфляй ($R = -0,77$), середня ступінь взаємозв'язку простежується в кролі на грудях і брасі ($R = -0,64$ та $0,48$ відповідно).

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів кореляції між антропометричними показниками спортсменів високого класу та результатом подолання дистанції 100 метрів різними способами плавання

№ з/п	Параметри	Спосіб плавання			
		Кроль на грудях	Кроль на спині	Батерфляй	Брас
1.	Зріст	-0,75	-0,42	-0,36	0,20
2.	Вага	-0,32	-0,22	-0,64	0,17
3.	Довжина тулуба	-0,11	-0,72	-0,15	0,20
4.	Довжина плеча	-0,65	0,40	0,23	0,16
5.	Довжина передпліччя	-0,52	0,16	-0,19	0,33
6.	Довжина кисті	0,47	-0,01	-0,26	-0,03
7.	Довжина стегна	-0,20	-0,08	-0,64	-0,02
8.	Довжина гомілки	-0,69	-0,32	0,17	0,64
9.	Довжина стопи	0,24	-0,59	-0,10	0,34
10.	Ширина плечей	-0,66	-0,42	0,15	0,28
11.	Ширина тазу	0,03	-0,16	-0,22	0,27
12.	Ширина кисті	-0,05	-0,31	-0,16	0,83
13.	Ширина стопи	0,70	-0,15	-0,06	0,52
14.	Обхват грудної клітини у спокої	-0,02	-0,27	-0,25	-0,01
15.	Обхват грудної клітини на вдиху	-0,15	-0,29	-0,27	0,04
16.	Обхват грудної клітини на видиху	-0,11	-0,34	-0,21	-0,07
17.	Обхват плеча	0,57	0,04	-0,48	0,07
18.	Обхват передпліччя	0,13	-0,19	-0,65	0,19
19.	Обхват сідниць	-0,17	-0,10	-0,80	0,21
20.	Обхват стегна	0,07	0,23	-0,26	-0,19
21.	Обхват гомілки	-0,64	-0,20	-0,77	0,48

Такі параметри, як зріст, довжина плеча і ширина плечей є значущими в способах плавання з змінним характером рухів. Звертає на себе увагу те, що вплив даних показників на результат є найбільш вираженим в кролі на грудях (R дорівнює $-0,75$, $-0,65$ і $-0,66$ відповідно у порівнянні з величинами $-0,42$, $0,40$ і $-0,42$).

Довжина гомілки та ширина стопи є важливими для успішного пропливання дистанції 100 метрів в способах кроль на грудях і брас ($R = -0,69$, $0,64$ та $0,70$, $0,52$ відповідно).

Взаємозв'язок інших антропометричних параметрів з результатом є суттєвим лише в окремих способах плавання. Так обхват сідниць та передпліччя, вага тіла і довжина стегна тісно пов'язані з результатом тільки в способі плавання батерфляй ($R = -0,80$, $-0,65$, $-0,64$, $-0,64$ відповідно).

У кролістів значимий вплив на результат чинять такі показники, як довжина передпліччя ($R = -0,52$) і кисті ($R = 0,47$).

В плаванні на спині переважає довжина тулуба ($R = -0,72$) і стопи ($R = -0,59$).

Серед параметрів антропометричного розвитку, які впливають на результат виключно у способі плавання брас, слід виділити ширину кисті ($R = 0,83$).

Таким чином на підставі отриманого цифрового матеріалу були визначені найбільш значущі антропометричні показники спортсменів, які зумовлюють досягнення високих результатів в різних способах плавання на дистанції 100 метрів.

Використання їх в якості орієнтирів дозволить оптимізувати вибір дистанційної спеціалізації плавців, відповідним чином будувати їхній тренувальний процес, що сприятиме покращенню спортивних результатів.

Висновки.

1. Дистанційна спеціалізація спортсменів позначається на антропометричному профілі, який в свою чергу набуває характерних рис у представників різних способів плавання.

2. Показники фізичного розвитку мають рі-

зну ступінь впливу на результат пропливання висококваліфікованими спортсменами дистанції 100 метрів різними способами.

3. Визначення дистанційної спеціалізації спортсменів в різних способах плавання необхідно здійснювати з урахуванням параметрів фізичного розвитку, які найбільше впливають на кінцевий результат.

Список літератури:

1. Булгакова Н. Ж. Проблема отбора в процессе многолетней подготовки (на материале плавания) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 1997. 65 с.

2. Давыдов В. Ю., Авдиенко В. Б. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты). Волгоград, 2012. 344 с.

3. Пилипко О. А., Политько Е. В. Моделирование выбора спортивной специализации пловцов на основе анализа структуры соревновательной деятельности и специальной подготовленности спортсменов : методические рекомендации для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта (магистратура). Харьков, 2011. 48 с.

4. Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2-х кн. Киев, 2011. Кн. 1. 480 с. Кн. 2. 544 с.

5. Сергієнко Л. П. Спортивний відбір: теорія та практика: у 2 кн. Тернопіль, 2009, Книга 1. Теоретичні основи спортивного відбору : підручник. 672 с.

6. Филимонова И. Е. Морфофункциональные особенности пловцов высокого класса и их значение для отбора и дальнейшего спортивного совершенствования : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 1997. 25 с.

7. Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Киев, 2011. 360 с.